

УДК 347.963:347.157:325.1;
ББК 67.72+67.404.5+60.7

Особенности прокурорского надзора за соблюдением прав несовершеннолетних граждан России при паспортизации

Петрова Анастасия Игоревна, соискатель ученой степени кандидата юридических наук
Санкт-Петербургский юридический институт
(филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации

За период с 2018 г. по 2020 г. ежегодно прокурорами выявляется свыше 650 тысяч нарушений в сфере соблюдения прав и интересов несовершеннолетних. В рамках статистических данных об основных показателях деятельности органов прокуратуры Российской Федерации не выделяется количество нарушений в сфере документирования подростков паспортами граждан России, удостоверяющими личность на ее территории. Вместе с тем представляется необходимым обеспечение надлежащего функционирования правового института паспортизации, в том числе средствами прокурорского надзора, поскольку своевременная выдача ребенку паспорта необходима, чтобы он располагал возможностью удостоверить свою личность для получения широкого спектра публичных услуг. Автор данной статьи исследует историю правового института паспортизации в России, а также обращается к вопросу обоснования необходимости регулирования вопросов удостоверения личности граждан, в том числе несовершеннолетних, на уровне федерального закона.

Ключевые слова: паспортизация, правовое регулирование, несовершеннолетние, прокурорский надзор

Со времен первого российского императора Петра I правовой институт паспортизации развивается как эффективный инструмент контроля за перемещениями и численностью населения России, подтверждения гражданства (подданства) лица. В силу указанных целей использования паспорта данный институт может быть отнесен к числу правовых институтов миграционного права.

С конца XVII в. наблюдается ограничение права коренного населения России на свободное передвижение по ее территории [15; 25; 5, с. 39–40; 8, с. 17]. При Петре I оно подверглось очередным ограничениям, вылившимся в дальнейшем в сложную паспортную систему. Паспорт стал средством контроля за мигрантами, среди которых правительство стремилось выявить «гулящих и подозрительных людей» [26, с. 18–19; 22, с. 935–936; 23, с. 9–10]. В 1724 г. издан ряд новых нормативных предписаний о паспортах, изложенных в указе, называемом Плакатом [19; 3, с. 72]. Плакат предусматривал паспорта частные, покормежные письма, выдаваемые помещиками, позволявшие уходить в пределах 30 верст от своего двора в пределах уезда, в котором жил крестьянин, и паспорта казенные, выдаваемые земскими комиссарами и военным начальством, позволявшие уходить на большие расстояния. Пропускные письма выдавались на срок до 3 лет. В них указывались рост, внешность и особые приметы владельца. Изначально пропускное письмо носило индивидуальный характер — оформлялось только в отношении крестьянина, который обратился за его выдачей, запрещалось вписывать в документ его жену и детей, позднее стало допустимым включать в них жену при муже и малолетних детей [19].

В дальнейшем существенный этап совершенствования паспортного законодательства и практики его применения имел место в первой половине XIX в. Подробнее ознакомиться с содержанием соответствующего исторического правового регулирования можно, обратившись к работе Н.А. Лимоновой [8, с. 17–18].

К концу XIX в. в стране создан режим полицейского государства с жестким контролем со стороны властей за многими сторонами общественной жизни. Усиление роли паспорта как средства полицейского надзора отразилось в новом Положении о видах на жительство от 3 июня 1894 г. (далее — Положение), устанавливавшим различные паспорта в зависимости от социальной принадлежности владельцев [8, с. 18–19]. По Положению допускалось включение в вид на жительство получателя 1) сыновей и мужского пола родственников, приемышей и иных лиц, состоящих под опекой до достижения ими 18-летнего возраста; 2) недостигших возраста 21 года незамужних дочерей, родственниц и приемышей женского пола, а равно девиц, находящихся под опекой [27, с. 10]. Этот памятник права с некоторыми изменениями продолжал действовать до Октябрьской революции [8, с. 20–21].

В части регулирования удостоверения личности после Октябрьской революции следует отметить, что в период Гражданской войны предпринимались попытки введения единого документа, удостоверяющего личность, но правовые нормы по этому вопросу не представляли единого целого, их реализацию не удалось претворить в жизнь. В дальнейшем, с 1923 г. действовала легитимационная система, при которой вместо паспорта личность гражданина могла быть удостоверена иными многочисленными документами. Но ее действие было недолгим и прекратилось с окончанием периода НЭПа, 27 декабря 1932 г. было принято новое Положение о паспортах, по которому «все граждане Союза ССР в возрасте от 16 лет, постоянно проживающие в городах, рабочих поселках, работающие на транспорте, в совхозах или в новостройках, обязаны были иметь паспорта». С этого момента вся страна делилась на две неравные части: где вводилась паспортная система, и где не вводилась [8, с. 20–23]. Подробный анализ соответствующего исторического правового регулирования представлен в работах Н.А. Лимоновой, Т.А. Прудниковой [8, с. 24–25; 23, с. 103]. Очередной этап ужесточения

паспортного контроля связан с вступлением в 1939 г. в СССР Западных Украины и Белоруссии, в 1940 г. — Латвийской, Литовской и Эстонской ССР, Бессарабии, потребовавшего массовой выдачи паспортов лицам, приобретшим советское гражданство. Принято новое Положение о паспортах, утвержденное постановлением СНК от 10 сентября 1940 г. [8, с. 25; 23, с. 103], расширившее охват страны паспортизацией, установившее 2 категории режимных местностей. Следующие изменения внесены после Великой Отечественной войны — 21 октября 1953 г. Постановлением Совета Министров СССР утверждено новое Положение о паспортах, по которому паспортизации подлежали уже и сельские жители ряда регионов, достигшие возраста 16 лет. При этом, действовали многочисленные акты, ограничивавшие свободу передвижения [8, с. 26-28]. 28 августа 1974 г. принято новое Положение о паспортной системе в СССР, установившее всеобщую паспортизацию населения [23, с. 104; 24, с. 18].

«Институт прописки», являвшийся неотъемлемой частью паспортного режима СССР, был мощным инструментом регулирования расселения граждан, так как, разрешая прописку или отказывая в ней, можно было влиять на выбор ими места жительства [9, с. 14]. В основном, миграционные процессы в СССР носили внутренний характер, внешняя миграция стала набирать обороты в перестроечный период [4, с. 7].

С момента распада СССР начинает формироваться современная отечественная миграционная система.

В соответствии со статьей 10 Закона РФ от 28 ноября 1991 г. № 1948-1 «О гражданстве Российской Федерации» документами, подтверждающими гражданство Российской Федерации (далее — РФ), являлись удостоверение личности гражданина РФ или паспорт гражданина РФ, а до их получения — свидетельство о рождении или иной документ, содержащий указание на гражданство лица [13].

В дальнейшем 13 марта 1997 г. в порядке опережающего нормотворчества Президентом РФ был издан Указ № 232 «Об основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации», согласно которому в целях создания необходимых условий для обеспечения конституционных прав и свобод граждан РФ впредь до принятия соответствующего федерального закона об основном документе, удостоверяющем личность гражданина РФ на ее территории, постановлено ввести в действие паспорт гражданина РФ, являющийся основным документом, удостоверяющим личность гражданина РФ на территории РФ; Правительству РФ утвердить до 1 июня 1997 г. образец бланка и описание паспорта гражданина РФ, а также положение о паспорте гражданина РФ [12].

Положение о паспорте гражданина Российской Федерации утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 08 июля 1997 г. № 828 (далее — Положение о паспорте). По данному нормативному правовому акту паспорт обязаны иметь все граждане РФ, достигшие 14-летнего возраста и проживающие на территории РФ. Положение о паспорте определяет, в том числе, состав сведений, подлежа-

щих внесению в паспорт гражданина РФ, сроки действия паспорта в зависимости от возраста владельца, основные положения в части процедуры выдачи паспортов [20].

В настоящее время на основании статьи 10 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», принятого взамен Закона РФ от 28 ноября 1991 г. № 1948-1 «О гражданстве Российской Федерации», документом, удостоверяющим гражданство РФ, является паспорт гражданина РФ или иной основной документ, содержащий указание на гражданство лица. Виды основных документов, удостоверяющих личность гражданина РФ, определяются федеральным законом [14]. При этом на уровне федерального законодательства по состоянию на текущий момент закреплены только положения, регулирующие выдачу паспортов, удостоверяющих личность граждан РФ за ее пределами, в том числе с бланкетными нормами, отсылающими к конкретизирующим подзаконным нормативным правовым актам [16]. Федеральный закон об основном документе, удостоверяющем личность гражданина РФ на ее территории, по настоящее время не принят.

Вместе с тем представляется бесспорным тот факт, что паспорт как основной документ, удостоверяющий личность гражданина РФ на ее территории, в высокой степени значим для реализации различных основных социальных прав несовершеннолетних граждан РФ. Так, предъявление паспорта необходимо в случае регистрации по новому месту жительства либо пребывания в пределах РФ [1], а также для удостоверения личности подростка при реализации образовательных прав, в частности, при сдаче единого государственного экзамена [10], для назначения пенсии по случаю потери кормильца [2] и т.д.

По пункту 15 Положения о паспорте документы и личные фотографии для получения или замены паспорта должны быть сданы гражданином не позднее 30 дней после наступления обстоятельств, служащих основаниями для паспортизации, в том числе достижения 14-летнего возраста [20]. В 2020 г. функционирование всех сфер общественной жизни подверглось существенным изменениям, обусловленным мерами, направленными на недопущение дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции, принимаемыми для обеспечения безопасности жизни и здоровья неопределенного круга лиц. В данный период подверглась изменениям и сфера паспортизации граждан: 18 апреля 2020 г. был издан Указ Президента РФ № 275 «О признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации». По его положениям для граждан РФ, достигших в период с 1 февраля по 15 июля 2020 г. включительно возраста 14 лет и не получивших паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина РФ на ее территории, основным документом, удостоверяющим их личность, является свидетельство о рождении или паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами ее территории. Порядок и сроки выдачи им паспортов, удостоверяющих личность на территории РФ,

определяются МВД России [17]. Они были установлены приказом МВД России 09 июня 2020 г. № 410 [11].

С 04 июля 2020 г. с учетом вступивших в силу изменений Конституции РФ прокуратура нашей страны на конституционном уровне характеризуется как единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих в том числе надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина (часть 1 статьи 129 Конституции Российской Федерации [7]). Аналогичный подход закреплен и в Федеральном законе от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» [18]. Н.Н. Карпов пишет, что положения нормативных правовых актов Президента РФ и Правительства РФ, на которые законодательный акт не содержит ссылки, не являются предметом надзорной деятельности прокурора. Вместе с тем им была высказана мысль о том, что, учитывая особую общественную важность издаваемых главой государства указов по социально значимым вопросам, представляется вполне обоснованным дополнить предмет прокурорского надзора исполнением указов Президента РФ, принятых в порядке опережающего нормотворчества, имеющих нормативный характер [6, с. 27,30].

Рассмотренный выше Указ Президента РФ от 13 марта 1997 г. № 232 «Об основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации» издан в переходный период государственного строительства России после распада СССР, когда многие существенные для реализации прав граждан вопросы оперативно урегулировались Указами Президента РФ. Данный Указ, значимый для реализации прав граждан РФ, в том числе несовершеннолетних, может быть расценен как пример, подтверждающий справедливость приведенной выше мысли Н.Н. Карпова о возможном расширении предмета прокурорского надзора.

Вместе с тем автор данной работы полагает, что ключевой вопрос удостоверения личности граждан РФ на ее территории на современном этапе должен подлежать оформлению законом как нормативным правовым актом высшей юридической силы [21, с. 305-306] в установленном порядке. На протяжении последних 24 лет основные положения о паспортизации граждан РФ паспортами, удостоверяющими личность на ее территории, урегулированы подзаконными нормативными правовыми актами: Указом Президента РФ от 13 марта 1997 г. № 232 «Об основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации», Положением о паспорте. При

Литература:

1. Административный регламент Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации: утв. Приказом МВД России от 31 дек. 2017 г. № 984 // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 06.04.2018.
2. Административный регламент предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги по установлению страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению (с изм.): утв. постановлением Правления ПФ РФ от 23 янв. 2019 г. № 16п // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 14.02.2019.

необходимости в последнее вносились изменения, обусловленные потребностями государственного управления на определенном историческом этапе (в частности, ликвидацией Федеральной миграционной службы, передачей соответствующих полномочий МВД России). В необходимых случаях данное Положение содержит отсылки на иные нормативные правовые акты, в том числе подзаконные, в частности, на Административный регламент Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче, замене паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденный приказом МВД России от 16 ноября 2020 г. № 773. Вместе с тем основные положения о порядке выдачи гражданам нашей страны, в том числе несовершеннолетним, паспортов, удостоверяющих личность за пределами территории РФ, закреплены на законодательном уровне Федеральным законом от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», который в необходимых случаях содержит бланкетные нормы, отсылающие к подзаконным нормативным правовым актам [16]. Таким образом, как уже было отмечено выше, у современного отечественного законодателя имеется опыт регулирования вопросов паспортизации на уровне закона, который должен быть продолжен и применительно к правовому регулированию вопросов выдачи гражданам РФ документов, удостоверяющих их личность на территории нашей страны.

Необходимость корректировки правил выдачи внутренних паспортов граждан РФ в период глобального распространения новой коронавирусной инфекции также подтверждает целесообразность принятия федерального закона об основном документе, удостоверяющем личность гражданина РФ на ее территории, который мог бы «поднять» на законодательный уровень правового регулирования нормативный материал, закрепленный Положением о паспорте, а также урегулировать вопрос удостоверения личности гражданина при невозможности обращения за выдачей паспорта ввиду неких чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, например, удостоверение личности детей свидетельством о рождении, если паспорт ребенку ранее не выдавался, использование в целях удостоверения личности в пределах территории РФ заграничного паспорта гражданина РФ. В случае принятия такого федерального закона реализация его положений в интересах несовершеннолетних граждан однозначно будет подлежать обеспечению силами прокурорского надзора.

3. Белявский Н.Н. Полицейское право: (Адм. право): Конспект лекций Н.Н. Белявского, проф. Имп. Юрьев. ун-та: (Вместо литогр. записок). — 3-е изд., доп. — Петроград: тип. т-ва «Екатерингофск. печ. Дело», 1915. — 409 с.
4. Денисенко М.Б., Ионцев В.А., Хорев Б.С. Миграциология / М.Б. Денисенко, В.А. Ионцев, Б.С. Хорев; МГУ им. М.В. Ломоносова, Экон. фак., Центр по изуч. пробл. народонаселения. — М.: Изд-во МГУ, 1989. — 96 с.
5. Дерюжинский В.Ф. Полицейское право: Пособие для студентов. / Соч. В.Ф. Дерюжинского, проф. С.-Петерб. ун-та. — 3-е изд. — СПб: Сенат. тип., 1911. — XII, 550 с.
6. Карпов Н.Н. Прокурорский надзор за исполнением имеющих нормативный характер указов Президента Российской Федерации / Н.Н. Карпов // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. — 2012. — № 5 (31). — С. 26-31.
7. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12. дек. 1993 г. (с изм.) // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 04.07.2020.
8. Лимонова Н.А. Право граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства: учеб. пособие / под ред. проф. Т.Н. Радько. — М.: ЮИ МВД РФ, Книжный мир, 2001. — 97 с.
9. Лимонова Н.А. Право граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства и деятельность органов внутренних дел по его обеспечению: (вопр. теории): автореф. дис... канд. юрид. наук.: 12.00.01. / Н.А. Лимонова. — М., 2000. — 22 с.
10. Методические рекомендации по подготовке и проведению единого государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов в 2020 году с применением технологии передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет» и сканирования в аудиториях: приложение к письму Рособрнадзора от 04 марта 2020 г. № 10-103 // Официальные документы в образовании. — № 11. — Апрель, 2020 г.
11. Об определении порядков и сроков замены документов, названных в пункте 1 Указа Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 275, и выдачи паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, гражданам Российской Федерации, названным в пункте 2 Указа Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 275: приказ МВД России от 09 июня 2020 г. № 410 (фактически утратил силу) // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 30.06.2020.
12. Об основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации: Указ Президента Рос. Федерации от 13 марта 1997 г. № 232 // Собр. законодательства Рос. Федерации. — 1997. — № 11, ст. 1301.
13. О гражданстве Российской Федерации: Закона Рос. Федерации от 28 ноября 1991 г. № 1948-1 (частич. утр. силу) // Рос. газ. — 1992. 06 февр. — № 30.
14. О гражданстве Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ (с изм.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. — 2002. — № 22, ст. 2031.
15. О неприеме пришлых и гулящих людей без поручных записей: указ от 8 апр. 1684 г. // ПСЗ РИ. Собр. 1-е. — СПб., 1830. — Т. II, ст. 1072.
16. О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию: федер. закон Рос. Федерации от 15 авг. 1996 г. № 114-ФЗ (с изм.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. — 1996. — № 34, ст. 4029.
17. О признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации: Указ Президента Рос. Федерации от 18 апр. 2020 г. № 275 // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 18.04.2020.
18. О прокуратуре Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 17 янв. 1992 г. № 2202-1 (с изм. и доп.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. — 1995. — № 47, ст. 4472.
19. Плакат «О сборе подушных денег, о повинностях земских обывателей в пользу квартирующих войск и о наблюдении полковым начальством благочиния и порядка в селениях, войсками занимаемых»: подп. Его Имп. Величества рукою 6 нояб. 1724 г. // ПСЗ РИ. Собр. 1-е. — СПб., 1830. — Т. VII, ст. 4533.
20. Положение о паспорте гражданина Российской Федерации (с изм.): утв. постановлением Правительства Рос. Федерации от 08 июля 1997 г. № 828 // Собр. законодательства Рос. Федерации. — 1997. — № 28, ст. 3444.
21. Поляков А.В., Тимошина Е.В. Общая теория права: учебник. — СПб.: Издательский Дом С.-Петерб. гос. ун-та, Издательство юридического факультета С.-Петерб. гос. ун-та, 2005. — 472 с.
22. Прудникова Т.А. История становления и практика правового регулирования миграционных процессов в России / Т.А. Прудникова. // Lex Russica. — 2013. — № 9. — С. 934 – 942.
23. Прудникова Т.А. Теоретико-методологические и правовые основы регулирования миграционных процессов (На примере России и государств-членов Европейского Союза): монография. / Т.А. Прудникова. — М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. — 141 с.
24. Сахарова Т.А. Становление и развитие паспортного контроля в советской и постсоветской России: историко-правовой аспект: автореф... канд. юрид. наук.: 12.00.01. / Т.А. Сахарова. — СПб., 2004. — 22 с.
25. Статьи объезжим Головам: указ от 19 марта 1686 г. // ПСЗ РИ. Собр. 1-е. — СПб., 1830. — Т. II, ст. 1181.
26. Суслин Э.В. Правовое регулирование миграции и свободы передвижения в России в XIX-XX веках: (историко-правовое исследование): автореф. дис... докт. юрид. наук.: 12.00.01. / Э.В. Суслин. — М., 2006. — 66 с.

27. Яворский Н.Д. Полицейское право: Повтор. курс, сост. применительно к прогр. и лекциям проф. С.-Петербур. ун-та В.Ф. Дерюжинского (со включением новейших узаконений в области полиции печати, полиции союзов и собр., изд. в России в 1905-1906 гг., и данных о пром. и фабр. инспекции, опубл. в 1909 г.) / Н.Д. Яворский. – СПб: тип. «Т-ва худож. печ.», 1909. – 96 с.